

КОРПОРАТИВ ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ КОРХОНАНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ САМАРАЛИ ВОСИТАСИДИР

Салахов Сирожиддин Нуриддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956861>

Аннотация

Илмий мақолада корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини корхонанинг инновацион фаолиятини бошқаришнинг самарали воситаси сифатида тақдим этилган. Инновацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммоси маҳаллий ташкилотларнинг хорижий мамлакатлардан инновацион фаоллик даражаси бўйича сезиларли даражада орқада қолиши ва инновацион ривожланиш соҳасида турғунликнинг мавжудлиги билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади. Инновацион фаолиятни бошқаришнинг замонавий воситалари таҳлил қилинади, лойиҳаларни бошқариш методологиясининг самарадорлиги муҳокама қилинади ва ташкилотда корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этишнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: лойиҳа, корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизими, лойиҳаларни бошқариш методологияси, инновацион фаолият.

Ҳозирги кунда бизнес юритиш усуллари тобора қаттиқроқ талаблар қўйилмоқда. Ҳар қандай замонавий корхона бозорда рақобатбардош бўлиш ёки шунчаки омон қолиш учун доимо ривожланиши ва мавжуд бозор воқелигига мослашиши керак. Лойиҳани бошқариш энди замонавий инновация эмас, балки бизнесни ривожлантиришга ҳақиқий самарали ёндашувдир. Лойиҳани бошқариш усуллари қўллаш натижасида менежерлар самарали назоратни амалга оширадидилар, улар энг юқори натижаларга эришадидилар, ресурсларни тежайдидилар ва харажатларни камайтирадидилар ва бу ҳозирги вақтда корхонанинг муваффақиятли ишлаши учун жуда кўп нарсани англатади. Шу сабабли, корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини корхонанинг инновацион фаолиятини бошқаришнинг самарали воситаси сифатида таҳлил қилиш жуда муҳим ва долзарб мавзудир.

Замонавий корхоналар, узоқ вақт давомида буни сезмасдан, ўз компанияларида лойиҳаларни бошқаришнинг корпоратив маданияти учун зарур шарт-шароитларни ривожлантира бошладидилар. Бу ерда ўз

имкониятларини баҳолаш қобилияти ва лойиҳаларни бошқариш тизимини самарали ташкил этиш катта аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда корхоналар корпоратив бошқарув масаласига кам эътибор қаратмоқда. Бироқ, корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини яратишда малакали ва шубҳасиз ёндашув билан корхоналар ўз даромадларини бир неча баравар кўпайтирадилар¹.

Бундай созлаш учун сиз ушбу соҳада мутахассисни жалб қилишингиз мумкин. Бугунги кунда бу муаммо эмас, чунки кўплаб консалтинг фирмалари ўз хизматлари қаторида хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг барча хусусиятларини ўзлаштирадиган ва ҳисобга оладиган корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий қилишни таклиф қилишади, реал шароитлар ҳам яратилиши мумкин. Корхонанинг барқарор ишлаши ва ташкилий ривожланиши учун. Замонавий талқинда “лойиҳа” тушунчаси иқтисодиётда яқинда пайдо бўлди. Лойиҳа (лот. Projectus - олдинда тарк қилинган) - ноёб маҳсулот ёки хизматни яратиш учун мўлжалланган вақтинчалик корхона². Ҳар қандай янгилик лойиҳадир.

Ҳозирги бозор конъюктураси инновацияларни корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширувчи омил сифатида белгилайди. Атроф-муҳитнинг ноаниқлиги ва динамиклиги менежерларни, айниқса инновациялар соҳасида самарали стратегик қарорлар қабул қилишга ундайди. Бугунги кунда бозор эҳтиёжларини олдиндан билиш, маҳсулот (хизматлар) сифатини ҳам, ички бизнес жараёнларини ҳам доимий равишда яхшилаш зарурати мавжуд. Мутахассисларнинг фикрига кўра, мамлакатимиз корхоналарининг инновацион салоҳияти бугунги кунда талабнинг атиги 7-10 фоизини ташкил қилади³.

Инновациялар ва ахборот технологияларини ривожлантириш миллий ассоциацияси (ИАТРМА) маълумотларига кўра, инновацияларни жорий этувчи саноат корхоналари улуши камаймоқда. Мамлакатимизда принципаал жиҳатдан янги маҳсулот (хизматлар)ни жорий этувчи ташкилотлар улуши 0,5 фоиздан кам. Этакчи хорижий давлатлар билан солиштирганда, бу кўрсаткич каттароқ даражада паст - тахминан 5%⁴.

¹ Бурняшева Л.А. Особенности политических трансформаций под влиянием процессов глобализации // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. № 9 (124). С. 58-66.

² Просветов Г.И. Управление проектами: задачи и решения: учебнопрактическое пособие. М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2008. 200 с.

³ Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности: практич. пособие. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 252 с.

⁴ Бьяфоре Б. Все по плану! Успешное управление проектами с использованием Microsoft Project. М.: Издательство «Русская Редакция», 2006. 304 с.

Кўриниб турибдики, мамлакатимиз иқтисодиёти нафақат инновацион фаоллик бўйича анча орқада қолмоқда, балки инновацион ривожланиш соҳасида ҳам турғунлик босқичида. Шундай қилиб, бугунги кунда корхоналарнинг инновацион фаолияти самарадорлигини ошириш муаммоси айниқса долзарбдир.

Шундай қилиб, инновацион фаолият назарияси ва амалиётини ўрганиб, биз мавжуд вазиятни баҳолаймиз⁵:

- тадбиркорлар томонидан инновациялар ва инновацион фаолиятни тор идрок этиш;

- технологик ва маҳсулот инновациялари мувозанатини бирлаштиришнинг мураккаблиги;

- ташкилотларнинг айрим раҳбарларида инновацияларни бошқариш усуллари тизимли тушунмаслик;

- инновацияларни бошқаришнинг ғарбий стандартларини Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятларига мослаштиришнинг шошилини зарурати.

Инновацияларга қарашларнинг ривожланиши ва ўзгариши, уларнинг корхона бошқарувидаги роли ва ўрни инновацияларни бошқариш усуллари ҳам ўзгартирди. Шунинг учун биз инновацияларга қуйидаги ёндашувларни ажратиб кўрсатамиз:

- ишлаб чиқариш унумдорлиги ва самарадорлигини ошириш;

- ишлаб чиқариш сифатини ошириш;

- корхонанинг ташқи муҳитидаги ўзгаришларга муносабат;

- доимий такомиллаштириш натижасида корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлаш⁶.

Ҳозирги вақтда лойиҳани бошқариш методологияси инновацион жараёнларни амалга оширишнинг самарали воситаси, инновацион лойиҳа эса инновацион бошқарувнинг мақсадли шакли эканлиги ҳақидаги позицияни баҳslash шарт эмас. Бироқ, бу қоида ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан такомиллаштирилиши керак.

В.М. Аншин ва О.М. Илйина ўз монографиясида AT&T, Boeing, Hewlett Packard, IBM, GM каби компаниялар бўйича тадқиқот маълумотларини тақдим этди. Уларнинг таъкидлашича, лойиҳани бошқариш жараёнларини амалга оширишнинг бевосита натижаси маҳсулотни ишга тушириш

⁵ Бурняшева Л.А. Особенности политических трансформаций под влиянием процессов глобализации // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. № 9 (124). С. 58-66.

⁶ Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в орга-циях. М.: Омега-Л, 2009. 269

вақтининг 35-75% га қисқаришида, лойиҳа мазмуни ва муҳандислик ўзгаришларининг 45-68% га қисқаришида, кўпайишида намоён бўлади. ўртача фойда 6% га, инвестициялар рентабеллиги эса 20% га ошади⁷. Шу сабабли, лойиҳа бошқаруви ташкилот учун стратегик рақобат устунлигидир.

Режалаштириш жараёни лойиҳанинг кўзланган мақсадига эришиш учун уни амалга оширишнинг барча омилларини ҳисобга олган ҳолда энг яхши ҳаракат йўналишини белгилайди ва келишиб олади. Асосий натижа - лойиҳа режасини ишлаб чиқиш. Режалаштириш жараёни барча бошқарув жараёнларининг энг муҳими бўлиб, ушбу босқичда лойиҳа ҳаракатларининг рўйхатини ишлаб чиқиш, харажатлар қисмини баҳолаш, хавфсизлик, шу жумладан молиявий ёрдам ҳақида ўйлаш, лойиҳанинг сифат мезонларини ишлаб чиқиш керак, хавф даражасини режалаштириш ва ҳоказо. Лекин шуни эсда тутиш керакки, лойиҳани режалаштириш ва амалга ошириш жараёнида режани батафсил ва ўзгартириш мумкин.

Бажариш жараёнида лойиҳа режасини амалга ошириш белгиланган ишларнинг бажарилишини ташкил этиш ва ижрочиларни мувофиқлаштириш орқали таъминланади. Шунинг учун айнан шу босқичда режалаштирилган лойиҳани амалиётга татбиқ этишга қаратилган ишлар олиб борилади. Режа синовдан ўтказилиши ва мустаҳкамлиги текширилиши керак, шу билан бирга лойиҳа менежерининг ва шунга мос равишда унинг жамоасининг малакаси ва малакаси баҳоланади.

Назорат жараёнида менежерлар лойиҳа режасини амалга оширишнинг тўғрилиги ва ўз вақтида бажарилишини назорат қиладилар, лойиҳа параметрларини мунтазам равишда ўлчайдилар. Ишлаш назорати лойиҳа режасига киритилган барча параметрлар бўйича амалга оширилади.

Таҳлил жараёнида режалаштирилган ва ҳақиқий кўрсаткичлар таққосланади, аниқланган оғишлар таҳлили ўтказилади ва уларнинг сабаблари бартараф этилади. Таҳлил жараёни режани таҳлил қилиш ва лойиҳани бажариш таҳлилига бўлинади.

Бошқарув жараёнида лойиҳани муваффақиятли яқунлаш учун зарур назорат ҳаракати белгиланади ва қўлланилади, бу мақсадлар, вазифалар, кафолатлар, сифат, лойиҳа хавфи ва бошқаларга тегишли.

Инновацияларни бошқариш воситаларини ўрганиб, биз лойиҳаларни

⁷ Аньшин В.М., Ильина О.М. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями проектов в российских компаниях. М.: ИНФРА-М, 2010. 248 с.

бошқаришнинг анъанавий ва замонавий ёндашувлари ўртасидаги асосий фарқларни аниқладик (1-жадвал).

Лойиҳани бошқариш методологияси мақсад ва вазифаларни вақт ва молиявий чекловлар билан иерархик тузилма сифатида тақдим этиш имконини беради, бу эса корхона стратегиясини самарали амалга оширишга ёрдам беради. Шундай қилиб, биз лойиҳани бошқариш даражаларини белгилаймиз:

1-жадвал

Лойиҳани бошқаришнинг анъанавий ва замонавий ёндашувлари ўртасидаги асосий фарқлар⁸

Фарқ	Лойиҳани бошқаришга анъанавий ёндашув	Лойиҳани бошқаришга замонавий ёндашув
Ҳаётий циклни қамраб олиш	Маҳсулотнинг ҳаёт айланиши (ташкилот жавобгар бўлган ҳаёт циклининг бир қисми)	Лойиҳанинг тўлиқ ҳаёт айланиши
Инсон омилига муносабат	Инсон омилига эътибор бермаслик	Инсон омилидан фойдаланишни ҳисобга олиш: лойиҳа иштирокчиларини рағбатлантириш, самарали мулоқотни таъминлаш
Ташкилий ёрдам	Лойиҳани амалга оширишнинг мавжуд бошқарув тузилмаларига қаттиқ интеграциялашуви	Лойиҳани амалга оширишни мавжуд бошқарув тузилмаси билан муаммосиз интеграция қилиш имконини берувчи лойиҳаларни бошқаришнинг ташкилий тузилмасининг мослашувчанлиги
Бошқарув усуллари	Иш ва харажатларни режалаштиришда эскирган техника ва усуллардан фойдаланиш, амалга ошириш технологиясининг қатъийлиги билан ажралиб турадиган ресурслардан самарасиз фойдаланиш.	Ресурслардан самарали фойдаланишга қаратилган замонавий мослашувчан лойиҳаларни бошқариш воситаларини қўллаш

1. Стратегик даража - корхона стратегиясини бошқариш.

2. Тактик даража - лойиҳа портфелини бошқариш.

3. Операцион даража - дастур ва лойиҳани бошқариш.

4. Иш фаолиятини бошқариш - иш пакетларини бошқариш⁹.

Лойиҳани бошқариш самарадорлиги етуклик тоифаси билан тавсифланади. Лойиҳани бошқаришнинг етуклиги - бу стратегия, иш технологияси, ташкилий тузилма, ходимларнинг малака даражаси ва бошқаларга мос келиши керак бўлган корхона ҳаётининг циклининг босқичи.

Назария корхона етукликнинг кетма-кет босқичларидан ўтишини тахмин қилади. Аслида, ҳамма нарса бошқача. Баъзи ҳудудларда корхоналар етарлича узоққа силжиши мумкин, бошқаларида, аксинча, улар анча орқада қолиши мумкин. Масалан, корхонада ишлаб чиқариш яхши йўлга қўйилган, аммо молиявий менежмент орқада қолмоқда: ташкилот маҳсулот таннархига таъсир қилувчи аниқ ишлаб чиқариш операцияси ҳақида маълумотга эга эмас. Яна бир ҳолат ҳам юзага келиши мумкин, масалан, корхонада замонавий бюджетлаштириш ва бошқарув ҳисоби жорий этилганда, ишлаб чиқариш эски усуллардан фойдаланган ҳолда бошқарилса. Корхона ривожланишининг маълум бир босқичигача бундай тарқалиш табиий ҳисобланади. Бироқ, ҳар қандай ташкилот ҳар доим барча бизнес жараёнларини амалга оширишда уйғунлаштириш зарур деган хулосага келади. Акс ҳолда, ташкилотнинг ривожланиши илғор бўғинлар билан эмас, балки орқада қолганлар томонидан белгиланади.

Юқорида айтилганлар ташкилотда илғор локомотив ролини ўйнайдиган марказлар бўлмаслиги керак дегани эмас. Бундай марказлар мавжуд бўлиши ва уларнинг вазифалари корхонанинг умумий етуклик даражаси билан боғлиқ бўлиши керак. Масалан, ташкилот тезда тўлиқ қайта қура олмайди, бу ҳолда марказни (ишчи гуруҳ, ўзаро фаолият гуруҳ, бўлим, шўъба корхона) яратиш мумкин, бу эрда бутунлай бошқача, янги қоидалар ишлайди ва корхонанинг қолган қисми. олдинги, эски қоидаларга мувофиқ ишлашда давом этинг.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аньшин В.М., Ильина О.М. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями проектов в российских компаниях. М.: ИНФР

⁹ Бурняшева Л.А. Сущность традиции и причины изменения ее роли современной культуре // Научная жизнь. 2007. № 3. С. 50-53.

2. Бурняшева Л.А. Особенности политических трансформаций под влиянием процессов глобализации // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. № 9 (124). С. 58-66.
3. Бурняшева Л.А. Сущность традиции и причины изменения ее роли современной культуре // Научная жизнь. 2007. № 3. С. 50-53.А-М, 2010. 248 с.
4. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организациях. М.: Омега-Л, 2009. 269 с.
5. Бьяфоре Б. Все по плану! Успешное управление проектами с использованием Microsoft Project. М.: Издательство «Русская Редакция», 2006. 304 с.
6. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности: практич. пособие. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 252 с.
7. Просветов Г.И. Управление проектами: задачи и решения: учебнопрактическое пособие. М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2008. 200 с.
8. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
9. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
10. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
11. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
12. Alimov, B. B. (2021). THEORETICALISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
13. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
14. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс

ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion
texnologiyalar, (4), 172-189.

